

DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA INCLUSÃO DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA VISUAL NO ENSINO DE MATEMÁTICA: REFLEXÕES E PROPOSTAS PEDAGÓGICAS

DOI: 10.5281/zenodo.15388747

Antonio Anderson Pinheiro¹

¹Doutorando em Ensino – Universidade Federal do Ceará

E-mail: prof.anderson.p@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7078510859024985>

RESUMO: Este artigo aborda os desafios, práticas pedagógicas e perspectivas para a inclusão de estudantes com deficiência visual no ensino de Matemática, com foco no Atendimento Educacional Especializado (AEE) e nas políticas públicas voltadas para a educação inclusiva. A partir de uma revisão crítica da literatura e da análise das diretrizes legais e educacionais, o estudo discute a evolução das políticas públicas no Brasil, destacando a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), bem como os principais obstáculos enfrentados por alunos com deficiência visual no processo de ensino e aprendizagem da Matemática. O artigo também explora o papel fundamental do AEE, destacando suas contribuições e as limitações do modelo integrativo. Além disso, são apresentadas práticas pedagógicas inclusivas, como o uso de tecnologias assistivas, materiais táteis e o Código Matemático Unificado, que contribuem para a adaptação do ensino de Matemática. Por fim, são discutidos os benefícios do ensino colaborativo e as necessidades de uma formação docente adequada para garantir uma educação mais equânime e acessível a todos os alunos.

Palavras-chave: Atendimento Educacional Especializado; Deficiência visual; Ensino Colaborativo; Ensino de Matemática; Inclusão Escolar.

ABSTRACT: This article addresses the challenges, pedagogical practices, and perspectives for the inclusion of students with visual impairments in Mathematics education, focusing on the Specialized Educational Assistance (AEE) and public policies aimed at inclusive education. Through a critical literature review and an analysis of legal and educational guidelines, the study discusses the evolution of public policies in Brazil, highlighting the National Policy for Special Education in the Perspective of Inclusive Education (BRASIL, 2008), as well as the main obstacles faced by students with visual impairments in the teaching and learning process of Mathematics. The article also explores the fundamental role of AEE, emphasizing its contributions and the limitations of the integrative model. Additionally, inclusive pedagogical practices are presented, such as the use of assistive technologies, tactile materials, and the Unified Mathematical Code, which contribute to the adaptation of Mathematics teaching. Finally, the benefits of collaborative teaching and the need for adequate teacher training to ensure more equitable and accessible education for all students are discussed.

Keywords: Specialized Educational Assistance; Visual Impairment; Collaborative Teaching, Mathematics Education; School Inclusion.

1. INTRODUÇÃO

A inclusão escolar de estudantes com deficiência tem se consolidado como um dos principais desafios e, ao mesmo tempo, uma meta essencial para garantir o direito à educação com qualidade e equidade. No Brasil, avanços significativos foram alcançados nos últimos anos, especialmente no que diz respeito ao acesso de alunos com deficiência às escolas regulares. No entanto, essa conquista evidencia também que apenas o acesso não é suficiente para assegurar uma experiência educacional significativa. É necessário que as instituições de ensino se reorganizem estruturalmente e pedagogicamente para atender às especificidades desses estudantes, especialmente no ensino de disciplinas que, historicamente, apresentam barreiras adicionais, como é o caso da Matemática.

A Matemática, por sua natureza abstrata e simbólica, pode representar um obstáculo ainda maior para estudantes com deficiência visual. De acordo com Almeida (2014), a construção do conhecimento matemático por estudantes cegos ou com baixa visão demanda recursos específicos e metodologias que promovam a experiência tátil e auditiva, visando a compreensão de conceitos que geralmente são explorados visualmente. Essa realidade impõe aos professores desafios que envolvem desde a adaptação de materiais e atividades até a revisão de suas práticas pedagógicas.

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) tem sido apontado como uma das principais estratégias para potencializar o aprendizado dos estudantes com deficiência. De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), o AEE visa oferecer aos estudantes com deficiência o suporte necessário para que possam desenvolver autonomia e participar ativamente do contexto escolar. Contudo, a atuação desse serviço deve ocorrer de forma articulada com as aulas regulares, evitando que ele se torne um substituto às práticas pedagógicas comuns, o que poderia reforçar um modelo integracionista já superado na teoria educacional brasileira.

Diversas pesquisas destacam que a inclusão efetiva de estudantes com deficiência visual nas aulas de Matemática depende, entre outros fatores, da formação e da capacitação dos professores. Santos (2017) enfatiza que a ausência de preparo específico por parte dos docentes é uma das principais barreiras para que esses estudantes tenham condições equânimes de aprendizado. A implementação de recursos adaptados, como materiais em braille, códigos matemáticos unificados e instrumentos manipuláveis, é apontada como estratégia essencial para facilitar o ensino e a aprendizagem da Matemática em salas de aula inclusivas (BRASIL, 2006).

Diante desse contexto, este artigo tem como objetivo discutir os desafios da inclusão

escolar de estudantes com deficiência visual no ensino de Matemática, analisando práticas pedagógicas inclusivas e propondo alternativas que favoreçam a aprendizagem desse público. Com base na literatura existente e nas diretrizes educacionais brasileiras, busca-se refletir criticamente sobre as limitações estruturais e pedagógicas que ainda persistem no sistema educacional e apontar caminhos para a construção de um ensino mais equânime e inclusivo.

2. METODOLOGIA

Este artigo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico, com abordagem crítica e interpretativa, voltada à análise das práticas e desafios da inclusão de estudantes com deficiência visual no ensino de Matemática. De acordo com Moraes (1999), a pesquisa qualitativa permite compreender significados, percepções e contextos sociais, sendo adequada para investigações que envolvem fenômenos educacionais complexos e multifacetados, como a inclusão escolar.

A construção do estudo fundamenta-se em uma revisão da literatura especializada, considerando produções acadêmicas, legislações e documentos oficiais que tratam da Educação Inclusiva, com ênfase no Atendimento Educacional Especializado (AEE), nas práticas pedagógicas e nas políticas públicas voltadas à inclusão de estudantes com deficiência visual. Foram analisadas obras de autores e pesquisadores reconhecidos na área, como Booth e Ainscow (2011), Rosa (2017), Bernardo, Garcez e Santos (2019), além de diretrizes do Ministério da Educação (BRASIL, 2002, 2006, 2007, 2008).

Os dados foram organizados e discutidos a partir de categorias temáticas, estabelecidas conforme os principais tópicos recorrentes nas obras analisadas: aspectos históricos e legais da inclusão escolar; desafios no ensino de Matemática para estudantes com deficiência visual; o papel do AEE; práticas pedagógicas inclusivas; ensino colaborativo; e perspectivas para uma educação mais equânime. O estudo não pretende generalizar conclusões, mas apresentar uma reflexão aprofundada sobre os caminhos e limites da inclusão escolar, oferecendo subsídios para a construção de práticas mais efetivas e humanizadas na Educação Matemática.

3. DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento deste artigo abrange uma análise crítica sobre a inclusão escolar de estudantes com deficiência visual no ensino de Matemática, iniciando com uma revisão dos aspectos históricos e legais da inclusão educacional, com ênfase nas políticas públicas que

nortearam essa evolução. Em seguida, são discutidos os desafios enfrentados por esses estudantes no processo de aprendizagem matemática, como barreiras no acesso a recursos e a necessidade de adaptações pedagógicas específicas. O papel do Atendimento Educacional Especializado (AEE) é abordado, destacando suas contribuições e limitações, e a importância das práticas pedagógicas inclusivas, como o uso de tecnologias assistivas e materiais táteis. A seguir, explora-se o ensino colaborativo como uma alternativa viável para promover a inclusão efetiva nas escolas, destacando experiências positivas e desafios na implementação deste modelo. Por fim, o artigo discute as perspectivas para uma educação matemática mais inclusiva, considerando a capacitação docente, a reestruturação pedagógica e a necessidade de uma abordagem mais humanizada e equitativa para garantir o protagonismo dos estudantes com deficiência visual no processo educacional.

3.1 Aspectos Históricos e Legais da Inclusão Escolar

A evolução das políticas públicas no Brasil voltadas à inclusão escolar reflete um movimento gradual de transformação social e educacional. Historicamente, as pessoas com deficiência foram marginalizadas e excluídas dos ambientes escolares formais. O processo de inserção desse público no sistema educacional brasileiro iniciou-se de forma incipiente, com iniciativas isoladas e fortemente vinculadas à assistência social, predominando um modelo segregacionista.

O contexto começou a mudar com a influência de movimentos internacionais em defesa dos direitos humanos e da educação inclusiva. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 representou um marco fundamental ao assegurar, em seu artigo 208, o direito à educação para todos, incluindo pessoas com deficiência, com preferência na rede regular de ensino. Essa conquista abriu espaço para a elaboração de normativas mais específicas voltadas à inclusão escolar.

Na década de 1990, destacam-se dois importantes avanços legais: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394/1996 e o Decreto nº 3.298/1999, que estabeleceram princípios fundamentais para a educação inclusiva e determinaram que o atendimento educacional especializado (AEE) deveria ocorrer preferencialmente na rede regular de ensino. Esse momento marcou uma mudança significativa ao priorizar o acesso dos estudantes com deficiência aos mesmos espaços educativos dos demais alunos, rompendo com práticas excludentes do passado.

A criação da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação

Inclusiva, em 2008, foi um marco decisivo na consolidação de diretrizes para a inclusão escolar. Essa política reafirma a educação como direito de todos e estabelece a necessidade de garantir que estudantes com deficiência tenham acesso ao ensino regular com o devido suporte pedagógico, incluindo adaptações curriculares, uso de tecnologias assistivas e formação continuada para professores (BRASIL, 2008).

No contexto do Atendimento Educacional Especializado (AEE), as diretrizes preveem a atuação de profissionais especializados que ofereçam apoio complementar ou suplementar aos estudantes com deficiência. Esse serviço tem como objetivo eliminar barreiras na aprendizagem e na participação desses alunos na escola. No entanto, é importante ressaltar que o AEE não deve substituir as aulas regulares, mas sim atuar de forma integrada a elas.

Ainda que avanços legais e estruturais tenham ocorrido, há desafios significativos na implementação dessas políticas. A efetivação de uma educação verdadeiramente inclusiva demanda não apenas legislação adequada, mas também investimentos em formação docente, infraestrutura acessível e produção de materiais didáticos adaptados. Portanto, é necessário que as instituições educacionais superem as barreiras burocráticas e concretizem, na prática, os princípios estabelecidos pelas políticas inclusivas vigentes.

3.2 Desafios no Ensino de Matemática para Estudantes com Deficiência Visual

O processo de ensino e aprendizagem de Matemática para estudantes com deficiência visual apresenta desafios que vão além da simples adaptação de conteúdos. As dificuldades enfrentadas por esses alunos envolvem barreiras pedagógicas, emocionais e sociais que impactam significativamente seu desempenho acadêmico e sua inclusão escolar.

Um dos principais entraves relatados é a carência de materiais e recursos didáticos acessíveis que permitam a esses estudantes compreender conceitos matemáticos de forma adequada. Estudos como os de Bernardo, Garcez e Santos (2019) destacam que a ausência de recursos específicos, como gráficos táteis, materiais manipuláveis e softwares de áudio, dificulta a assimilação de conteúdos que envolvem abstração, como geometria e estatística. Essa limitação faz com que muitos alunos dependam exclusivamente da mediação do professor, tornando o aprendizado mais lento e, por vezes, menos eficaz.

Relatos de estudantes como Pedro, Paula e Bia, citados na literatura, revelam que, embora haja esforços por parte dos professores em proporcionar adaptações, essas iniciativas nem sempre são suficientes. Pedro, por exemplo, destacou a dificuldade em acompanhar o ritmo das aulas quando os professores não disponibilizam materiais previamente adaptados. Já Paula

mencionou que, apesar do apoio recebido no Atendimento Educacional Especializado (AEE), esse suporte ocorria em momentos separados das aulas regulares, o que reforçava sua sensação de isolamento acadêmico. Bia, por sua vez, ressaltou que, mesmo com a dedicação de alguns professores, a ausência de capacitação específica ainda é um obstáculo, visto que muitos educadores demonstram insegurança ao adaptar os conteúdos matemáticos para atender às suas necessidades.

Essas barreiras não se limitam apenas aos aspectos pedagógicos. As dificuldades no acesso a recursos e adaptações adequadas também geram impactos emocionais e sociais relevantes. Muitos estudantes com deficiência visual relatam sentimento de frustração e insegurança diante da falta de materiais apropriados e da percepção de que estão em desvantagem em relação aos colegas. Essa condição pode levar ao desinteresse pela disciplina e, em casos mais graves, ao abandono escolar.

Diante desse cenário, é essencial que as escolas promovam práticas pedagógicas inclusivas que garantam o acesso equitativo ao conhecimento matemático. A disponibilização de recursos acessíveis, aliados à formação continuada dos professores, são estratégias fundamentais para minimizar essas dificuldades e assegurar que estudantes com deficiência visual tenham oportunidades reais de desenvolver seu potencial acadêmico na disciplina de Matemática.

3.3 O Papel do Atendimento Educacional Especializado (AEE)

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) é uma estratégia fundamental no processo de inclusão escolar, especialmente para estudantes com deficiência visual. Seu principal objetivo é complementar ou suplementar o ensino regular, oferecendo recursos e serviços que garantam o acesso ao currículo de forma equitativa e efetiva (Brasil, 2008). Nesse sentido, o AEE não deve substituir as aulas comuns, mas atuar como um suporte essencial, favorecendo a aprendizagem e o desenvolvimento dos estudantes.

A importância desse atendimento reside na oferta de recursos pedagógicos e de acessibilidade que possibilitam ao aluno com deficiência visual acompanhar o processo educativo junto aos demais colegas. De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, o AEE deve proporcionar condições para que esses estudantes adquiram autonomia e desenvolvam suas potencialidades acadêmicas e sociais (Brasil, 2008). Recursos como o sistema Braille, regletes, sorobã e softwares especializados são algumas das ferramentas frequentemente utilizadas nesse contexto, permitindo que o estudante compreenda conceitos matemáticos e participe ativamente das atividades escolares (Brasil,

2007).

Contudo, é essencial destacar que o modelo inclusivo proposto pela atual política educacional difere significativamente do modelo integrativo, que historicamente predominou nas escolas. No modelo integrativo, a responsabilidade pela adaptação recaía majoritariamente sobre o aluno, que precisava se ajustar às condições pré-estabelecidas da escola. Já no modelo inclusivo, essa lógica é invertida, e cabe à instituição escolar promover as condições necessárias para garantir a plena participação e aprendizagem dos estudantes com deficiência (Booth e Ainscow, 2011).

Apesar das diretrizes claras em favor da inclusão, há críticas quanto à forma como o AEE tem sido implementado em algumas instituições. Muitos estudantes com deficiência visual acabam sendo atendidos em espaços isolados ou em horários distintos das aulas regulares, distanciando-os do convívio social e do processo coletivo de aprendizagem. Essa prática pode gerar um efeito contrário ao propósito inclusivo, limitando a participação efetiva desses alunos nas atividades escolares e reforçando um modelo segregador (Pedro, Paula e Bia, entrevista com colaboradores, 2020).

Pesquisadores alertam que esse distanciamento pode comprometer não apenas o aprendizado acadêmico, mas também o desenvolvimento emocional e social dos estudantes. Conforme apontam Marin e Maretti (2014), o ideal é que o AEE atue de forma articulada com as atividades curriculares, possibilitando que os estudantes com deficiência visual tenham acesso aos mesmos conteúdos e participem das mesmas experiências educacionais que seus colegas.

Portanto, para que o AEE cumpra seu papel efetivamente, é necessário que ele esteja integrado ao cotidiano escolar, funcionando como suporte pedagógico que complementa as práticas em sala de aula. Essa articulação favorece não apenas o desenvolvimento acadêmico, mas também contribui para a construção de uma escola verdadeiramente inclusiva, onde todos os alunos tenham igualdade de condições para aprender e se desenvolver.

3.4 Práticas Pedagógicas Inclusivas no Ensino de Matemática

A construção de práticas pedagógicas inclusivas no ensino de Matemática representa um desafio significativo para professores que atuam com estudantes com deficiência visual. Para que esses alunos tenham acesso pleno ao conhecimento matemático, é essencial que os docentes desenvolvam estratégias e metodologias eficazes, capazes de adaptar os conteúdos e facilitar a compreensão de conceitos abstratos.

Uma das principais estratégias adotadas no contexto inclusivo é a utilização de recursos específicos que favoreçam a autonomia e a participação ativa desses estudantes. O uso do Código Matemático Unificado para a Língua Portuguesa (CMU), por exemplo, é uma ferramenta essencial para a representação simbólica da Matemática em Braille. Esse sistema padronizado permite que alunos com deficiência visual tenham acesso a textos matemáticos de forma clara e organizada, promovendo maior equidade no processo de aprendizagem (Brasil, 2006). Complementarmente, a Grafia Braille para a Língua Portuguesa oferece suporte para a transcrição de textos matemáticos e científicos, sendo um recurso indispensável para a compreensão e manipulação de símbolos e fórmulas (Brasil, 2002).

Além dos recursos textuais, o uso de materiais táteis tem se mostrado uma alternativa eficiente para adaptar o ensino da Matemática. Tais materiais possibilitam que estudantes com deficiência visual desenvolvam habilidades cognitivas e espaciais por meio do tato, facilitando a compreensão de formas geométricas, gráficos e tabelas. Segundo Bernardo, Garcez e Santos (2019), a construção de maquetes, régua adaptadas e objetos tridimensionais contribui significativamente para que esses alunos compreendam conceitos matemáticos de forma mais concreta e acessível.

As tecnologias assistivas também desempenham um papel crucial na inclusão escolar. Softwares especializados, como leitores de tela e aplicativos que convertem textos matemáticos em áudio, permitem que estudantes com deficiência visual realizem cálculos, interpretem gráficos e acessem conteúdos digitais de maneira mais autônoma. Conforme apontam Silva, Cabral e Sales (2018), essas ferramentas promovem não apenas a inclusão digital, mas também ampliam as possibilidades de interação social e participação nas atividades escolares.

No entanto, para que essas práticas sejam realmente eficazes, é imprescindível que os professores sejam devidamente capacitados para utilizá-las. A formação docente deve contemplar não apenas o conhecimento técnico sobre recursos e metodologias inclusivas, mas também a compreensão das necessidades específicas dos alunos com deficiência visual. Segundo Marin e Maretti (2014), essa preparação é essencial para que os educadores possam atuar de forma proativa na promoção de um ambiente escolar mais equitativo e acolhedor.

Dessa forma, o uso do CMU, da Grafia Braille e de materiais táteis, aliado às tecnologias assistivas e à formação docente contínua, representa um caminho promissor para a construção de práticas pedagógicas inclusivas no ensino de Matemática. Essas estratégias, quando aplicadas de forma integrada e intencional, favorecem a aprendizagem significativa e contribuem para que os estudantes com deficiência visual participem ativamente do processo

educativo, promovendo maior equidade e inclusão no ambiente escolar.

3.5 O Ensino Colaborativo como Alternativa Viável

O ensino colaborativo tem se destacado como uma alternativa promissora para promover a inclusão escolar de estudantes com deficiência visual, especialmente no ensino de Matemática. Essa abordagem é caracterizada pela atuação conjunta entre professores do ensino regular e professores especializados, que compartilham responsabilidades na construção de práticas pedagógicas adaptadas e eficazes.

A colaboração entre esses profissionais permite que o professor do ensino regular, que possui domínio dos conteúdos matemáticos, trabalhe em conjunto com o professor especializado, que detém o conhecimento sobre as especificidades da deficiência visual e as adaptações necessárias. Essa parceria possibilita a elaboração de atividades mais acessíveis, respeitando as singularidades de cada estudante e favorecendo a aprendizagem significativa (Marin; Maretti, 2014).

Entre os principais benefícios desse modelo, destaca-se o fato de que ele amplia as possibilidades de intervenção pedagógica, promovendo uma maior troca de saberes entre os educadores e, conseqüentemente, o desenvolvimento de práticas mais inclusivas. De acordo com Rosa (2017), essa atuação conjunta contribui para que estudantes com deficiência visual tenham acesso aos mesmos conteúdos que seus colegas, com recursos e estratégias adequados às suas necessidades específicas.

Outro aspecto positivo do ensino colaborativo é a criação de um ambiente escolar mais acolhedor e participativo. Quando professores trabalham em conjunto, é possível oferecer suporte mais efetivo tanto no aspecto acadêmico quanto no emocional e social dos estudantes. Essa prática fortalece o sentimento de pertencimento dos alunos com deficiência visual, contribuindo para a construção de uma cultura escolar mais inclusiva e equitativa (Silva; Cabral; Sales, 2018).

Contudo, a implementação desse modelo enfrenta diversos desafios, principalmente nas escolas públicas. A falta de profissionais especializados, a ausência de espaços adequados para o trabalho colaborativo e a carência de formação continuada para os docentes são obstáculos que dificultam a efetivação dessa prática. Conforme apontam Bernardo, Garcez e Santos (2019), a sobrecarga de trabalho dos professores e a falta de tempo para o planejamento conjunto também são fatores que comprometem a consolidação desse modelo educacional.

Apesar dessas dificuldades, o ensino colaborativo se mostra uma alternativa viável e

promissora para potencializar a inclusão de estudantes com deficiência visual no ensino de Matemática. Quando implementado de forma adequada, esse modelo contribui para o desenvolvimento de práticas pedagógicas mais eficazes e para a construção de uma escola verdadeiramente inclusiva, capaz de atender às necessidades de todos os estudantes.

3.6 Perspectivas para uma Educação Matemática Mais Inclusiva

A construção de uma educação matemática mais inclusiva requer não apenas mudanças estruturais nas escolas, mas também um esforço contínuo na capacitação docente e na reestruturação das práticas pedagógicas. Para que estudantes com deficiência visual tenham acesso pleno ao conhecimento matemático, é fundamental que os professores estejam preparados para lidar com as especificidades desse público, adotando metodologias inclusivas e promovendo um ambiente acolhedor e participativo.

Nesse contexto, a formação docente surge como um aspecto essencial. De acordo com Marin e Maretti (2014), a capacitação continuada deve incluir conhecimentos sobre recursos e tecnologias assistivas, metodologias diferenciadas e formas de comunicação acessíveis. Além disso, os autores destacam a importância de desenvolver uma postura pedagógica mais sensível e aberta à diversidade, o que favorece a construção de práticas que respeitem as particularidades dos estudantes com deficiência visual.

A reestruturação pedagógica também é um elemento essencial para ampliar as oportunidades de aprendizagem. Como apontam Silva, Cabral e Sales (2018), é necessário que as escolas invistam na adaptação de materiais didáticos, na utilização de recursos táteis e na implementação de ferramentas que facilitem a compreensão dos conceitos matemáticos. O Código Matemático Unificado para a Língua Portuguesa (Brasil, 2006) e a Grafia Braille para a Língua Portuguesa (Brasil, 2002) são exemplos de instrumentos fundamentais para a acessibilidade curricular na área da Matemática.

Além das mudanças técnicas e metodológicas, é imprescindível que as escolas adotem uma postura mais humanizada e acolhedora. Rosa (2017) ressalta que, para que o processo de inclusão ocorra de forma efetiva, é essencial que os professores compreendam as dificuldades emocionais e sociais que os estudantes com deficiência visual enfrentam, proporcionando-lhes apoio e estímulo para desenvolver sua autonomia e autoestima. Essa postura, baseada no respeito e na empatia, fortalece a relação entre alunos e docentes e contribui para a superação das barreiras impostas pela deficiência.

Por fim, a construção de uma educação matemática mais inclusiva deve estar pautada na

promoção da equidade e do protagonismo dos estudantes com deficiência visual. Segundo Almeida (2014), proporcionar condições para que esses alunos participem ativamente do processo de ensino e aprendizagem é um passo fundamental para garantir que eles não apenas compreendam os conteúdos matemáticos, mas também se sintam valorizados e capazes de construir seu próprio conhecimento. Essa perspectiva reconhece que a inclusão escolar não se limita ao acesso físico às salas de aula, mas envolve a garantia de condições reais de aprendizagem e de desenvolvimento pessoal e acadêmico.

Dessa forma, uma educação matemática verdadeiramente inclusiva demanda investimentos na formação docente, na reestruturação das práticas pedagógicas e, sobretudo, na construção de uma escola mais humana, empática e comprometida com o respeito às diferenças e com a valorização do potencial de todos os estudantes.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos estudos e experiências apresentados revela que, apesar dos avanços significativos na inclusão escolar de estudantes com deficiência visual, ainda há inúmeros desafios a serem superados no contexto do ensino de Matemática. As dificuldades enfrentadas por esses alunos não se limitam apenas à falta de materiais adaptados ou à ausência de recursos pedagógicos específicos, mas envolvem também questões estruturais e formativas que impactam diretamente seu processo de aprendizagem.

Um dos aspectos mais críticos é a persistência de barreiras pedagógicas que dificultam a efetiva inclusão nas aulas de Matemática. Conforme apontam Silva, Cabral e Sales (2018), a carência de materiais táteis e tecnológicos adaptados compromete a compreensão de conceitos matemáticos abstratos, como geometria, álgebra e estatística. Essa lacuna exige que as escolas adotem estratégias que contemplem tanto o uso de recursos específicos quanto a formação adequada dos professores para operá-los de forma eficiente.

Outro ponto relevante refere-se ao distanciamento entre o Atendimento Educacional Especializado (AEE) e as aulas regulares. Embora o AEE seja uma importante ferramenta de apoio à inclusão, seu funcionamento isolado das práticas pedagógicas cotidianas pode gerar fragmentação no processo educativo. Como destacam Pedro, Paula e Bia em suas experiências relatadas por Santos (2017), a separação entre essas duas frentes de ensino pode resultar na exclusão involuntária desses alunos, dificultando sua integração efetiva ao ambiente escolar. Essa realidade reforça a necessidade de uma maior articulação entre o professor do AEE e o docente do ensino regular, promovendo uma atuação conjunta que favoreça o aprendizado

contínuo e significativo.

A formação docente também se destaca como uma questão central. Marin e Maretti (2014) afirmam que muitos professores enfrentam dificuldades para adaptar suas práticas pedagógicas à realidade dos alunos com deficiência visual devido à falta de preparo específico durante sua formação inicial e continuada. Essa lacuna compromete a aplicação de metodologias inclusivas e impede que as adaptações necessárias sejam realizadas de forma eficaz.

Apesar dessas dificuldades, algumas experiências destacam avanços importantes. Rosa (2017) aponta que, quando as escolas investem na criação de ambientes mais acolhedores e na adoção de práticas colaborativas, os resultados são expressivos, favorecendo o desenvolvimento da autonomia e da autoestima dos estudantes com deficiência visual. A atuação conjunta entre professores do ensino regular e profissionais especializados, como indicam Marin e Maretti (2014), tem se mostrado uma alternativa eficaz para potencializar o processo de ensino e aprendizagem, promovendo a inclusão de forma mais integrada e eficiente.

Por fim, a literatura evidencia que a construção de uma educação matemática mais inclusiva exige uma abordagem multifacetada, que combine mudanças na estrutura escolar, investimentos na formação docente e, principalmente, uma postura pedagógica mais humanizada e comprometida com a valorização da diversidade. Essa perspectiva reforça que a inclusão efetiva vai além da presença física do estudante na sala de aula, abrangendo também a construção de condições reais para que todos possam aprender e se desenvolver plenamente.

5. CONCLUSÃO

Diante das reflexões apresentadas, conclui-se que a inclusão escolar de estudantes com deficiência visual no ensino de Matemática é um processo complexo que exige esforços contínuos e integrados. Embora o acesso à escola tenha sido uma conquista significativa nos últimos anos, garantir condições efetivas para que esses estudantes aprendam e se desenvolvam permanece um desafio.

A análise das práticas pedagógicas inclusivas revela que a simples oferta de recursos não é suficiente; é essencial que esses materiais sejam adequadamente incorporados às estratégias de ensino. O uso de tecnologias assistivas, da Grafia Braille e do Código Matemático Unificado demonstra-se fundamental para a construção do conhecimento matemático por parte desses alunos, desde que acompanhado por metodologias que promovam sua autonomia e participação ativa nas aulas.

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) desponta como uma importante ferramenta de suporte, mas sua atuação isolada das aulas regulares pode gerar lacunas no processo de aprendizagem. A articulação entre professores do ensino regular e especializados, por meio do ensino colaborativo, apresenta-se como uma alternativa eficaz para potencializar a inclusão e o desempenho acadêmico desses estudantes.

Além disso, a formação docente surge como um aspecto crucial para consolidar práticas pedagógicas mais inclusivas e eficientes. Investir na capacitação inicial e continuada dos professores, oferecendo subsídios teóricos e práticos para lidar com as demandas específicas dos alunos com deficiência visual, é indispensável para promover uma educação matemática verdadeiramente acessível.

Por fim, é necessário que as escolas avancem na construção de ambientes mais humanizados e acolhedores, onde a diversidade seja valorizada e onde cada estudante tenha condições reais de se desenvolver com autonomia e protagonismo. A inclusão efetiva, portanto, requer não apenas mudanças estruturais e pedagógicas, mas também uma transformação na cultura escolar, que considere a singularidade de cada aluno e promova uma educação matemática que contemple, de fato, a equidade e a justiça social.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, M. G. S. **A importância da literatura como elemento de construção do imaginário da criança com deficiência visual**. Rio de Janeiro: Instituto Benjamin Constant, 2014. Disponível em: http://antigo.ibc.gov.br/images/conteudo/livros/miolos_livros/A-IMPORTANCIA-DA-LITERATURA.pdf. Acesso em: abr. 2025.

BERNARDO, F. G.; GARCEZ, W. R.; SANTOS, R. C. **Recursos e metodologias indispensáveis ao ensino de matemática para alunos com deficiência visual**. *Revista de Educação, Ciências e Matemática*, Rio de Janeiro, v. 9, n. 1, p. 23-42, jan./abr., 2019.

BONI, V.; QUARESMA, S. J. **Aprendendo a entrevistar: como fazer entrevistas em Ciências Sociais**. *Em tese*, Florianópolis, v. 2, n. 1, p. 68-80, 2005. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/emtese/article/view/18027/16976>. Acesso em: mar. 2025.

BOOTH, T.; AINSCOW, M. **Index para Inclusão: desenvolvendo a aprendizagem e a participação na escola**. Tradução de Mônica Pereira dos Santos. 3. ed. Rio de Janeiro: LaPEADE, 2011.

BRASIL. **Ministério da Educação e Cultura**. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília, 2008.

BRASIL. **Ministério da Educação e Cultura**. **Secretaria de Educação Especial**. **Atendimento Educacional Especializado: deficiência visual**. Brasília, 2007.

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Secretaria de Educação Especial. **Código matemático unificado para a língua portuguesa.** Brasília, 2006.

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Secretaria de Educação Especial. **Grafia Braille para a língua portuguesa.** Brasília, 2002.

MARIN, M.; MARETTI, M. **Ensino colaborativo: estratégias de ensino para a inclusão escolar.** In: **SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INCLUSÃO ESCOLAR: práticas em diálogo**, 1., 2014, Rio de Janeiro. *Anais...* Rio de Janeiro: Universidade do Estado do Rio de Janeiro-UERJ, 2014.

MORAES, R. **Análise de conteúdo.** *Revista Educação*, Porto Alegre, v. 22, n. 37, p. 7-32, 1999.

ROSA, F. M. C. **Histórias de vida de alunos com deficiência visual e de suas mães: um estudo em Educação Matemática Inclusiva.** 2017. 259 f. Tese (Doutorado em Educação Matemática) — Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” — Unesp, Rio Claro, 2017.

SANTOS, R. C. **O processo de adaptação de tabelas e gráficos estatísticos em livros didáticos de matemática em braille.** 2017. 176 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Matemática) — Instituto de Matemática, Universidade Federal do Rio de Janeiro — Rio de Janeiro, 2017.

SILVA, A. M. C.; CABRAL, C. A. F.; SALES, E. R. **Percepções de alunos cegos sobre sua formação: contribuições no ensino e aprendizagem de Matemática em classes inclusivas.** *Perspectivas da Educação Matemática*, Mato Grosso do Sul, v. 11, n. 27, 2018.